

IMP projektredovisning 2017

Peter Berggren

Framtagen av: Peter Berggren

Godkänd av: Ruhija Hodza-Beganovic

Datum: 2017-12-18

Innehåll

Innehåll

Bakgrund Internationella Medicinska Programmet (IMP)	1
IMPs projekt	2
Forskning	2
Syfte med redovisningsdagen	2
Inbjudna och deltagare	2
Dagordning	3
Presentationer	3
Bilagor	4

Bakgrund Internationella Medicinska Programmet (IMP)

IMP består idag av två enheter Varaktig vård och den internationella verksamheten. Varaktig vård samordnar och ansvarar för återsökning av statlig ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov inom Region Östergötland. Internationella Medicinska Programmet organiserar och samordnarspecialiserade stödteam till underutvecklade länder och länder som drabbats av kriser. Uppdraget är att stödja den offentliga hälso- och sjukvården i de drabbade länderna, genom långsiktigt samarbete och genom kontinuerlig utbildning för den lokala sjukvårdspersonalen. Målet är att nå samverkans- och synergieffekter mellan Region Östergötland och offentliga hälso- och sjukvården dessa andra länder. IMP: s samarbetsstrategi går ut på att de uppnådda resultaten ska vara till ömsesidig nytta för bägge parter, dvs. ett win-win-förhållande.

IMP syftar till att förbättra och upprätthålla den nationella kapaciteten och tillhandahålla specialiserade medicinska tjänster lokalt, oberoende av etniska och politiska gränser.

Internationella Medicinska Programmet (IMP) är en del av Katastrofmedicinskt centrum vid Region Östergötland och etablerades som ett samarbetsprojekt mellan Svenska Migrationsverket, Internationella organisationen för migration (IOM) och Linköpings universitet.

Idag är IMP ett flexibelt och lyhört program som syftar till att ta itu med utbildning och kapacitetsuppbyggnad i länder som drabbats av krisen. Detta gör vi genom att organisera specialiserade medicinska team av sjukvårdspersonal. Dessa team ger ett skraddarsytt stöd till sina lokala motsvarigheter som grundar sig på befintliga resurser, villkor och kunskap som finns i respektive länder och områden av specialisering.

Uppdragen för de medicinska teamen är vanligtvis en till två veckor två till fyra gånger per år beroende på de behov som identifierats i partnerlandet.

De medicinska team som deltar i projekten erhåller värdefulla erfarenheter när det gäller direkt stöd till patienter under svåra arbetsförhållanden. Förutom de uppdrag som beskrivs ovan, bjuds även sjukvårdspersonalen från partnerländerna in till kortare studiebesök i Sverige, där de kan utöka sina kunskaper genom att delta praktiskt i det svenska vårdarbetet.

IMP har under 2017 varit engagerade på Balkan, i Etiopien, Kenya, Rumänien och Nepal. ö

IMPs projekt

Under 2017 har projekt bedrivit verksamhet i Kenya, Rumänien, Etiopien, Nepal, Kosovo, Bosnien och Hercegovina. Totalt har 23 resetillfällen med personal från Sverige genomförts av 65 personer.

Under hösten ställdes ett par resor till Kenya in pga. det oroliga politiska läget i samband med nationella val.

Forskning

IMP har bidragit till kunskapsutveckling i form deltagande vid EPH 2017 och genom att stötta tre uppsatsarbeten under 2017.

Hodza-Beganovic, R., Andersson, P., Alsander, D., & Berggren, P. (2017). Supporting development of health care in resource scarce environments. *European Journal of Public Health*, 27(Supplement 3), 315.

Budgifvars, C. (2017). *Teamarbete på förlossningsavdelningar. En studie ur ett teamkognitivt perspektiv* (No. LIU-IDA/KOGVET-G--17/028—SE). Linköping.

Berggren, L. (2017). *Vikten av patientsäkerhet på förlossningsavdelningar* (No. LIU-IDA/KOGVET-G--17/016--SE). Linköping.

Palmwik, S. (2017). *Staff care in humanitarian interventions. A Case study of Lutheran World Federations program at Kakuma refugee camp*. Uppsala University.

Syfte med redovisningsdagen

Redovisningsdagens syfte har varit att presentera projekt som bedrivits i IMPs regi. Utvalda projekt som genomförs under 2017 presenterade vad de har gjort. Detta för att visa på vad vi gör avseende global hälsa i Region Östergötland, möjliggöra kunskaps- och erfarenhets spridning, och skapa tillfälle till att nätverka med personal som har varit involverad i IMP-projekt.

Inbjudna och deltagare

Inbjudan har gått ut brett för att öka kunskapsspridningen om IMPs verksamhet och för att öka det organisatoriska lärandet genom kompetensutveckling. Bland annat har inbjudan gått ut till representanter för Regionledningen och till samtliga produktionsenhetschefer och verksamhetschefer inom RÖ. Dessutom inbjöds samtliga personer som ingått i IMPs projekt.

Ca 60 personer deltog under redovisningsdagen. Dessa kom från 21 olika verksamheter både internt RÖ, men även från Linköpings universitet, LÖF, Uppsala Läns Landsting, Svenska Kyrkan och Länssjukhuset Ryhov.

Dagordning

9.00 -- 9.15	Välkommen	IMP
9.15 -- 9.40	Förlossning i Kenya	Lotta Tydén/Mona Hedestig
9.40 -- 10.00	Teamwork	Clara Budgifvars/Linnea Berggren
10.00 -- 10.20	FIKA	
10.20 -- 10.45	Neo	Per Odelberg-Johnson
10.45 -- 11.10	Hjärtkirurgi	Niels-Erik Nielsen
11.10 -- 11.35	Kärlkirurgi	Peter Andersson
11.35 -- 12.00	Flyktingläger i Kenya	Susanne Palmwik
12.00 -- 13.00	LUNCH	
13.00 -- 13.25	PNUT	Gunilla, Sven Mattsson
13.25 -- 13.50	Rekonstruktiv kirurgi	Erkki Tarpila/Lennart Krysander
13.50 -- 14.15	Prehospital vård	Henrik Carlsson
14.15 -- 14.50	Patientsäkerhet	Christer Andersson/Jon Ahlberg
14.50 -- 14.55	AVSLUT	IMP

->KAFFE

Presentationer

De presentationer som genomfördes och där föreläsare accepterat att presentationen blir tillgänglig finns med som bilaga till detta dokument.

Bilagor

Ordning på bilagor är som följer:

Bilaga 1. Handout till besökare.

Bilaga 2. Presentation av Mother-baby projektet i Eldoret, Kenya

Bilaga 3. Presentation av studentarbete teamarbete och patientsäkerhet på en förlossningsavdelning.

Bilaga 4. Presentation av Neonatala teamets samarbete mellan BKC och MTRH, Eldoret, Kenya

Bilaga 5. Hjärtkirurgi i Addis Abeba, Etiopien.

Bilaga 6. Medicinsk teknik i Etiopien.

Bilaga 7. Kärllkirurgi i Etiopien.

Bilaga 8. Personalstöd i humanitära insatser – en fallstudie från flyktinglägret i Kakuma, Kenya.

Bilaga 9. Pediatrisk neurourologi och dysfunktionell tarm på Balkan.

Bilaga 10. Rekonstruktiv kirurgi på Balkan.

Bilaga 11. Prehospital akutsjukvård i Kosovo.

Bilaga 12. Patientsäkerhet i Eldoret, Kenya.

IMPs redovisningsdag

IMPs internationella projekt är till för att skapa hållbar och långsiktig utveckling i länder där vården behöver återuppbyggas efter kris eller krig. Detta sker genom utbyte av personal och interregionalt/internationellt teamsamarbete med målet att förbättra situationen i mottagarländerna samtidigt som regionens medarbetare utökar sin kompetens, stärker regionens förmåga till högkvalitativ vård och gör RÖ till en attraktiv arbetsgivare. Under 2017 har vi haft projekt på Balkan, Afrikas horn och i Nepal.

Denna redovisningsdag kommer projekt som genomförs i IMPs regi under 2017 att presentera vad de har gjort. Syftet är att visa på vad vi gör avseende global hälsa i Region Östergötland, möjliggöra kunskaps- och erfarenhets spridning, och skapa tillfälle till att nätverka med personal som har varit involverad i IMP-projekt.

9.00 -- 9.15	Välkommen	IMP
9.15 -- 9.40	Förlossning i Kenya	Lotta Tydén/Mona Hedestig
9.40 -- 10.00	Teamwork	Clara Budgifvars/Linnea Berggren
10.00 -- 10.20	FIKA	
10.20 -- 10.45	Neo	Per Odelberg-Johnson
10.45 -- 11.10	Hjärtkirurgi	Niels-Erik Nielsen
11.10 -- 11.35	Kärlkirurgi	Peter Andersson
11.35 -- 12.00	Flyktingläger i Kenya	Susanne Palmwik
12.00 -- 13.00	LUNCH	
13.00 -- 13.25	PNUT	Gunilla, Sven Mattsson
13.25 -- 13.50	Rekonstruktiv kirurgi	Erkki Tarpila/Lennart Krysander
13.50 -- 14.15	Prehospital vård	Henrik Carlsson
14.15 -- 14.50	Patientsäkerhet	Christer Andersson/Jon Ahlberg
14.50 -- 14.55	AVSLUT	IMP

->KAFFE

Varmt välkommen,

Vi som arbetar vid IMP

Mother-baby-projektet

MTRH Eldoret och
BKC Region Östergötland

Eldoret

2085 m ö h

Region Östergötland

	Kenya	Sverige
Folkmängd	43 M	9,5 M
Medellivslängd	61	82
Barnadödlighet <5yrs/1000	73	2,9
Chans till överlevnad barn v.28	30 - 50%	90% (US)
Förlossningar som utförs av utbildad personal/100	45	99
Mödradödlighet/ 100000 förlossningar	521	5,5
Antal personer med HIV	1500000	7800

Det finns drygt 40 officiella stammar i Afrika och flertalet inofficiella. De största grupperna är:
[Kikuyu](#) (17,2 %), [Luhya](#) (13,8 %), [Kalenjin](#) (12,9 %), [Luo](#) (10,5 %), [Kamba](#) (10,1 %), [Somalier](#) (6,2 %), [Kisii](#) (5,7 %), [Mijikenda](#) (5,1 %), [Ameru](#) (4,3 %), [Turkana](#) (2,6 %) och [Massajer](#) (2,2 %).

Region Östergötland

Bakgrund

- Mångårigt samarbete läkarutbildningarna Linköping och Moi University Kenya
- Internationella Medicinska Programmet Linköping erfarenhet av insatser
- Utökat kliniskt samarbete – BKC
- Långsiktighet och förtroende
- 10 resor (7 till Eldoret och 3 till Sverige)
- Barnmorskor, Obstetriker, Neo-sjuksköterskor, barnsköterska, barnläkare, neonatolog
- 1-2 veckor per resa har planerats

Region Östergötland

Uppdrag

BKC har i ett utbytesprojekt tillsammans med enheten "Mother-Baby" vid Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) i Eldoret, Kenya, fått i uppdrag att långsiktigt arbeta för att minska mödra- och barnadödligheten vid MTRH samt att stärka BKC´s verksamhet genom teamets erfarenheter i Eldoret och input från medarbetare vid MTRH

Region Östergötland

Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn

6

COMMEMORATION | First Lady runs for safe motherhood

Uhuru salutes wife's work with women

President says more now attend maternity services but FGM still a problem

BY OTIATO GUGUYU
@otiatoguguy

The number of women delivering in hospitals had risen from 44 per cent to 66 per cent, President Uhuru Kenyatta said yesterday.

President Kenyatta said deliberate efforts have been made to improve women's welfare, citing the provision of free maternity in all public health facilities as the first action by his administration in support of women.

Speaking at Kenya International Centre for Women (KICW) while commemorating the International Women's Day, President Kenyatta commended his wife, First Lady Margaret Kenyatta for her efforts to reduce maternal mortality in her "beyond zero" campaign.

The First Lady is pulling a first by running a marathon today as part of her "Beyond Zero" campaign whose goal is to improve maternal health care, and to help middle classes to ensure that many of our people have access to important health facilities.

"Let me congratulate the First Lady in the first ever mention of her in my public statements, for her sterling example in fighting for the rights of women and young people," Mr Kenyatta said.

"Our first action in office was the implementation of free maternal healthcare in counties right across the country. Already, 66 per cent of deliveries are in these centres, up from 44 per cent and we expect the number to rise," he said.

President Kenyatta said in a survey conducted by the Ministry of Devolution and Planning, government ministries and agencies were also complying with the 30 per cent affirmative action policy.

While celebrating the strides in women's welfare, the meeting also heard that Kenya retains a bad reputation over female genital mutilation. Anti-FCM board chair, Linah Jobit Kilimo said Kenya's prevalence rates remains on the radar screens of the World Health Organisation.

"Data from World Health Organisation (WHO) indicates that Kenya is among 28 sub-Saharan countries out of 53 where the cultural practice was highly prevalent," she said.

President Kenyatta said that the country was moving away from the culture, "which adds no value to humanity".

He added that the government machinery would fully support the Anti-FCM Board in carrying out its mandate.

A price too high to bear

Team 2014-2017

Tid för reflexion i teamet

Barnmorskesamarbete

Utgår från dialog om behov på plats
Områden:

- Hygien och handsprit
- Kontinuitet i bemanning på avdelning
- LEAN
- Teambaserad förlossningsvård
- Labour coordinator
- Triage vid ankomst till förlossningen
- Patientsäkerhetsåtgärder, Root cause analysis (händelseanalys)
- ISO 9001:2015

4 värdegrundsdelar

- Kvalité, hygien
- Patienten "som min syster"
- Studenten som min blivande kollega
- Stötta kollegor

Från kritik och hantering av klagomål till att bli stolt över sitt arbete
Uppmuntra varandra och göra mer av det man är bra på

 What is LEAN

- A mindset!
- Structure
- SMALL changes
- Follow up

Region Östergötland 14

Set in order

- Can also be translated as "streamline"
- Arrange all necessary items so they can be easily selected for use
- Prevent loss and waste of time
- Make it easy to find and pick up necessary items
- Ensure first-come-first-served basis
- Make workflow smooth and easy

Region Östergötland
15

Sort

- Remove unnecessary items and dispose of them properly
- Make work easier by eliminating obstacles
- Reduce chance of being disturbed with unnecessary items
- Prevent accumulation of unnecessary items
- Evaluate necessary items with regard to cost or other factors
- Remove all parts not in use
- Segregate unwanted material from the workplace

Region Östergötland
16

Standardise

- Standardize the best practices in the work area.
- Maintain high standards of housekeeping and workplace organization at all times.
- Maintain orderliness. Maintain everything in order and according to its standard.
- Everything in its right place.
- Every process has a standard

Region Östergötland 17

Shine

- Can also be translated as "sweep" or "sanitize"
- Clean your workplace completely
- Use cleaning as inspection
- Prevent machinery and equipment deterioration
- Keep workplace safe and easy to work

Region Östergötland 18

Sustain

- To keep in working order
- Also translates as "do without being told" (though this doesn't begin with S)
- Perform regular audits/meetings
- Improvement book, incident reports
- Training and Discipline

LEAN

Problem	Reported by who?	Root cause	Solution	Responsible	Evaluation when?	Evaluation results

19

You are on the right track..

Do the right things.....
in the right way
at the right time
by the right person

*Evaluate, reflect and
make small changes*

Region Östergötland

20

Filmtime

<http://www.youtube.com/watch?v=r0sWGNLDzQI&sns=em>

(7 mins)

Region Östergötland

Thoughts for the week

- Giving quality care
- Treating my patient as my sister
- Supporting my colleagues
- The student is my new colleague

Region Östergötland

22

Giving Quality Care

What do we need in order to give quality care?

- To be knowledgeable
- To be prepared
- To be hygienic
- To have access to necessary equipment

Region Östergötland

Treating my patient as my sister

How would I like my sister to be treated?

- Safely
- Kindly
- Compassionately
- Respectfully

Region Östergötland

Supporting my Colleagues

How do I support my colleagues?

- Show kindness & respect
- Create trust
- Give help when it is needed
- Assume that everyone does their best. (Refrain from blame!)
- Work as a team

Region Östergötland

The student is my new colleague

How do I make the student a good future colleague ?

- Ensure the student has and understands ***Clear Guidelines***
- Ensure the student has the ***Supervision*** he or she requires
- Ensure the student ***Knows*** what is expected
- Ensure the student is treated with ***Kindness & Respect***
- Ensure the student's ***questions are both encouraged and answered in a positive manner***

Region Östergötland

Dela erfarenheter med läkargruppen

Utmaningar i projektet

- Samverkan med Kenyanerna
- Kontakt med ledningen för enheten
- Vi är inte där för vår skull...
- Till Sverige med egna syften?
- Amerikaner
- Olika förväntningar
- - när vi kommer
- - när de kommer
- Behov av att jobba med grundproblemen, patienterna remitteras för sent
- Mosoriot och Kapsabet
- 2017 ett år med långa strejker

Värde för BKC

- Ökad kompetens i teamet när det gäller information och dialog över kulturgränserna
- Ökad kunskap om kvalitetsarbete och implementering
- Erfarenhetsutbyte kring patientsäkerhetsfrågor
- Ledarutveckling
- Ökad förståelse för utbytesstudenter
- Ovanliga sjukdomstillstånd som kan förekomma hos framförallt flyktingar (TB, fistula, malaria)
- Goda exempel på normal förlossning och amning
- Samarbete inom BKC, KK-Barn och Norrköping-Linköping
- Vi brottas med liknande problem... Hur skapar vi hållbara förbättringar?

Region Östergötland

Way forward?

The road to success is always under construction...

30

Asante!

Teamarbete och patientsäkerhet på en förlossningsavdelning

Linnea Berggren och Clara Budgifvars

LINKÖPINGS
UNIVERSITET

Internationella Medicinska Programmet

Region
Östergötland

Syfte

- ▶ Syftet med studien är att se hur verksamheten vid en förlossningsavdelning fungerar med fokus på patientsäkerhet.
- ▶ Skapa en bättre förståelse för teamarbete på en förlossningsavdelning.
- ▶ 3 av 1000 barn (2015)
- ▶ 4 av 100 000 mammor (2015)
- ▶ Vi har utgått från teorier om patientsäkerhet, team och sociotekniska system.

Metod

- ▶ Kvalitativ studie
- ▶ 11 deltagare (8 barnmorskor, 3 undersköterskor)
- ▶ Semi-strukturerade intervjuer → Tematisk Analys

Transkribering	Koda	Hitta teman	Kontrollera teman	Namnge teman	Rapportera
1	2	3	4	5	6

Resultat

6 teman, 19 underteman

Huvudtema	Undertema
Team	Teamförutsättningar, Kommunikation, Ledarskap, Samarbete
Information	Muntligt, Skriftligt, Skift
Hälsa	Stress, Otillräcklig, Arbetsmiljö
Träning	Utbildning, Lärande på arbetet
Mål	Regler, Riktlinjer, Rutiner
System	Verktyg, Extra resurser, Chefens ansvar, Utvärdering

Team

" Utan teamarbete kan man inte driva vård"

- ▶ Teamförutsättningar
 - ▶ *" Vi ska kunna ha samma mål och jobba mot samma mål"*
- ▶ Kommunikation
 - ▶ *"Bra kommunikation utan att prata"*
- ▶ Ledarskap
 - ▶ *"Medicinsk tanke bakom vem som har ledarskapet."*
- ▶ Samarbete
 - ▶ *"Det är när man hjälps åt där olika personerna kompetens, reflektioner, iakttagelser tas till vara och omsätts till patientens mesta nytta"*

Information

- ▶ Muntligt
- ▶ Skriftligt
 - ▶ *"SBAR är ett kommunikationsverktyg som vi använder och utgår från olika begrepp, ska ske både muntligt och skriftligt men fungerar inte alltid."*
- ▶ Överlämning
 - ▶ *"Den fungerar inte optimalt. Vi har försökt att ha bedside där vi går in till patienten med avgående och pågående undersköterska och barnmorska och få rapport på rummet men det fungerar inte."*

Hälsa

- ▶ Stress
 - ▶ *"Det är flera bollar i luften som gör att man blir stressad men att de fortfarande gör så gott de kan."*
- ▶ Otillräcklig
 - ▶ *"Då beror det på att vi inte är tillräckligt många, för hög arbetsbelastning och vi hinner inte med alla uppgifter vi vill."*
- ▶ Arbetsmiljö
 - ▶ *"Känner mig mest stressad om det är dålig stämning, dåligt bemött, ifrågasatt."*

Träning

- ▶ Utbildning
 - ▶ *"Tränar mycket, mycket simuleringar, fortlöpande utbildningsdagar med obligatorisk närvaro."*
- ▶ Lärande på arbetet
 - ▶ *"Sedan har vi lärandeunder som är nästan det viktigaste där vi sitter ner och går igenom patienterna i en större grupp"*

Mål

- ▶ Regler
 - ▶ *Det ska vara säkerhet för patienten, ljudisolerade rum, inga namn är synliga för folk som är här, ingen kan se vem som är här."*
- ▶ Riktlinjer
 - ▶ *"Där individerna kan bidra med sitt eget och inte styrs av hierarkier eller rädsla för att göra bort sig."*
 - ▶ *"Det ska finnas väldigt mycket tydliga rutiner och riktlinjer, ISO-certifierat kvalitetsledningssystem så att nya ska kunna hitta instruktioner om i princip allt. Vid funderingar finns allt dokumenterat."*
- ▶ Rutiner
 - ▶ *"Finns tydliga rutiner så att det finns en teorigrund att falla tillbaka till. Vid en avvikande situation tar läkaren tar över medicinska ansvaret."*

System

- ▶ Verktyg
 - ▶ *"Pappersutvärdering efter varje pass som vi kallar spegling."*
- ▶ Extra resurser
 - ▶ *"Vi har en koordinator som hoppar in och stöttar och det finns även en bakjour man kan ringa om det är något komplicerat runt en patient."*
- ▶ Chefens ansvar
 - ▶ *"Ibland klarar teamet det själva annars får jag som chef kalla ihop teamet och prata om vad som hänt."*
- ▶ Utvärdering
 - ▶ *"Nja. Vi har en blankett men den brukar vi nästan bara använda på sommaren när vi har många vikarier. Men det borde vi egentligen kanske göra efter varje pass."*

Resultat - Svenska neo-personalen

Huvudtema	Undertema
Rapportering	Dokumentation, Återkoppling, Avvikelse, Skift
Mål	Kärnvärde, riktlinje
Team	Teamförutsättningar, Uppbyggnad, Samarbete, Ledarskap
Utbildning	Akuta situationer, Kompetensutveckling, Lärande på arbetet
Säkerhet	System, Utveckling, Utrustning, Stress
Kenya	Inställning, Brister, Arbetsdag

Resultat- Kenya

- ▶ Förbättring
- ▶ Team

Slutsats

- ▶ Patientsäkerhet
- ▶ Teamarbete
- ▶ Neo
- ▶ Kenya

Tack!

Frågor?

Presentation IMP redovisningsdag Samarbete BKC- MTRH Kenya

Neonatala teamet

Kenya-samarbetet, 2017-11-24, Per Odelberg-Johnson

Majoriteten lantbrukare

5

Syfte

- Samarbetet startade 2014
- Minska mödradödligheten kring graviditet/förlossning
- Minska perinatale morbiditeten och mortaliteten
- Hemtagande av erfarenheter/kunskap för BKC RÖ
- Fortsättning av det tidigare samarbetet på universitets-/studentnivå som pågått sedan 1990

6

Morbiditet och Mortalitet

- Maternell Mortalitet

Kenya - 510/100,000

x 100

Sverige – 4/100,000

- Neonatal Mortalitet

Kenya – 48/1000 (1990 199/1000)

x 25-50

Sverige – 2/1000

- 81% föder på sjukh (1990 50%)

- Vanligaste dödsorsak, prematurfödsel, infektion, asfyxi, nedkylning

Bakgrund

- Det mindre av Kenyas 2 universitetssjukhus
- Upptagningsområde ca 20 milj
- Ca 17000 förl/år (urspr byggt för ca 7000..)
- Remiss-sjukhus för upptagningsområdet där merparten föder på mindre ofta rel enkla enheter.
- Statligt finansierat
- Kenyaner med bättre ekonomi/privat försäkring föder som regel på privat inrättning
- Mångårigt ekonomiskt- och utbildningssamarbete/utbyte med Nordamerika

11

 Region
Östergötland Region
Östergötland

Riley Mother and Baby Hospital

- Förlossn/mån
MTRH – 1300 **x 5...**
motsv 17000/år
Li US – 250 (3000/år)
- Sjuka nyfödda/mån
MTRH – 150 **x 5....**
Li US – 30

Morbiditet and Mortalitet

För tidigt födda
MTRH - 40%
Li US – 50%

Vårdtid
MTRH - 17 dgr
Li US – 12 dgr

50% chans att överleva
MTRH – Gravv 28 -30
Li US – Gravv 23

Förutsättningar

NEO

- MTRH 6 barnläkspec och 5 ST-läk, 30 sköterskor. x 0,5..
70- 120 inlagda bebisar x 6.....
- Li US 5 neonatologer och 3 ST-läk, 60 sköterskor
12-16 inlagda bebisar

17

Region Östergötland

Region Östergötland

Ont om plats är det gott om.....

Styrkor

Viktigast för överlevnaden på Neo.....

and

Handmjölkning, enkelt, tillgängligt

nd

22

BM-ersättning och kuvöser är bristvara

24

 Friendship

25

 Region
Östergötland

Utmaningar

Bristfällig hygien

**”Mammor stör vården och drar in bakterier på avd”.
ok handmjölka BM men sedan ”försvinna”
Ändra attityden till flidr?**

**Ont om tid för
matning.....**

Lösning= avlasta sköterskorna

- Involvera föräldrarna i omvårdnaden, involveras i teamet
- Ge studenterna tydliga uppgifter
- Fldr matar, blöjbyten, gör tempkontr o fylla i temp- och omvårdnadslistan etc
- Win-win!!

Avlasta personalen, mammor sköter omvårdnaden

Undervisa, involvera

Avskärma ljus o ljud.....

Förmedla kunskap

Omvårdnad
Läsa barnet
Vitalparametrar
osv

Påbörjat av andra men runnit ut i sanden... Varför?

ledningsstrategi

All personal roterar mellan
avdelningarna.

Chefer byts regelbundet ut

- **25% av sköterskorna byttes ut var 3:e-6:e månad= kompetensdränage!**

NICU=Neo-IVA undantaget från
rotationstvänget!!
”minimise random rotation of
staff”

Satsar på fortbildning av
neonatalsköterskor!

CPAP drivs med ren syrgas....

Saknas tillgång till medicinsk luft.....

Bristande tillgång till fungerande CPAP-maskiner

Saknas plan för utbyte service av utrustning
Avstjälningsplats för västvärldens uttjänta utr...

Otillräcklig infektionsdiagnostik

- Administrationsledningen har bristande insikt om behoven av lämplig lab
- Saknas strategier för AB-användning
- Alla tillstånd betraktas som infektion– 98% får antibiotika!!
- Alla kardinaltecken talar för en multiresistent bakteriesituation.....

Bristande kontinuitet på läkarsidan

Underläkarna står för huvuddelen av läkararbetet.....

6 månadersplaceringar
Bristfälligt stöd från överläk
De flesta fortsätter ej, där tillfälligt för utbildning

Överläkarna deltar ngr tim /förmiddag
ny överläkare varje dag

Överläkarna det mesta av sin tid där pengarna finns.....

Hur göra kontinuerlig tjänstgöring
på NICU attraktivt för överläk?

Överdoserering av syrgas ger ögonskador

Införa medicinsk luft på avdelningen

- Dosera syrgas m. hj av blandare

Bristande vårdkedja förlossning- NICU för prematura

- Nedkylning
- Bristande andningsstöd

Naturlig kuvös

Simuleringsträning

Går det att ändra personalens attityder...
Till döende barn? Till föräldrarna?

Summering av förbättringar

- Förbättrad hygien, handsprit överallt.
- Bättre personalkontinuitet- kompetenshöjning
- Bättre omvårdnad
- Bättre övervakning
- **Föräldrar involverade**
- **Anpassad matning**

Framtida utmaningar

- Bättre kontinuitet på läkarsidan
- Förbättrad antibiotika/infektionsstrategi
- Bättre infektionsdiagnostik
- Förbättra andningsvård (CPAP, anpassad O2-nivå)
- Förbättrad vårdkedja förlossning-NICU
- Ändrad syn på döda barn

Back to basic

Way Forward

Low-cost, High-impact interventions

Uppbyggnad av kateterburna hjärtinterventioner (och hjärtkirurgi) i Addis Abeba

Edgar Mannheimer 1958-65

Yngve Larsson 1965- 70

Göran Sterky 1970-72

BAKGRUND

REUMATISK MITRALSTENOS

- Reumatisk feber
- Förtjockning/fibros/förkalkning av
klaffapparaten inkl chordae
- Fusion av commissurer och chordae
- Ostiet: Tunnelformad, fiskmunslignande

Rheumatic Mitral Valve

Mitralisstenos

Kontinuerlig, progressiv, livslång sjukdom

- Aggressiv sjukdom med hjärtsvikt i barndom/tidig ungdom.
- Hög risk för förmaksflimmer med embolier till hjärnan: 20-30% av yngre patienter med betydande mitralstenos har haft stroke.
- 10-års överlevnad: 0-15% om handikappande symtom.
- Dödsorsaker: Hjärtsvikt (60-70%), systemembolier (20-30%) lungemboli (10%), infektion (1-5%).

Inoue
ballong

PTMV – resultat

- Success rate : Hos > 80%
- Event-free survival (död, reintervention)
 - 50-65% på 3-7 years
 - 80-90% hos patienter med ideel klaff
- Samma resultat som vid öppen commissurotomi

SYFTE OCH START

Start och syfte

- Kontakt mitten 2013 (via Liyew Desta Stockholm):
Intresse för att starta upp PTMV i Addis Abeba?
- Syfte: Uppbyggnad av lokal kompetens.
- Planeringsmöten x 2 och planeringsresa v 13 2014.
- Från US: Interventionister, ekokardiograförer, assistenter och medicinsk teknik.
- Från KS: Barninterventionist.
- Från Lund /Sarajevo: Barnhjärtkirurgi/vuxenkirurgi.

Linköpingsteam

- **Interventionist:** Niels Erik Nielsen (Kard.klin).
- **Ekokardiografi:** Lars Wallby & Bo Lindgren (Kard. resp Fysiol. klin).
- **BMA:** Ulla Älvesand, Helena Brundin, Maria Pilhagen Törjesson, Helena Brundin, Tina Fastesson, Mirjam Johansson (Fysiol. klin).
- **Medicinsk teknik:** Anton Eriksson (MTÖ).
- **Anestesi/vårdavd:** Stefan Träff (Thoraxanest klin) & Zara Hedby (IVA ViN), Rolf Alselius (Thoraxkärl klin).

Sjukhus i Addis Abeba

Black Lions Hospital

Black Lions Hospital

- Möte med representanter
 - Universitet
 - Ledning
 - Läkare

Black Lions Hospital

Black Lions Hospital

Framtida
Interventionistkollegor:
Endale & Dejuma

Black Lions Hospital

Sjukhus i Addis Abeba

Childrens Heart Fund of Ethiopia

Childrens Heart Fund of Ethiopia

Childrens Heart Fund of Ethiopia

Beslut

- Start vecka 41- 42/2014 – grundprincip
”Uppbyggnad”
- Vecka 41: Barnhjärtkirurgi.
- Vecka 42: Vuxenhjärtkirurgi (klaffkirurgi).
- Vecka 41 +42: Interventioner (barn + PTMV).

VAD HAR VI GJORT

Resor

2. September 2015: Samma "uppsättning"

3. Mars 2016: Linköping + Bergen

4. Maj 2016: "Advisory board" (för lab.bygge)

November 2016 inhiberad p.g.a. oroligheter i Etiopien.

5. Maj 2017: Linköping + Bergen – nu på Black Lion!

6. November 2017 Linköping + Bergen

Planerade resor

7. April 2018 (Linköping) resp maj 2018 (Bergen)

8. Gemensam resa hösten 2018

9. Gemensamma resor 2019.

- Om möjligt veckovisa resor oftare från Linköping

Medicinska resultat

105 patienter "på bordet"

94 behandlade (90%)

90 lyckade (86%)

- får anses som bra med tanke på patienterna

Utbildningsmässigt

Interventionister: Efter "flytten" till Black Lions klart bättre kontinuitet

Ekokardiografi: Som ovan

Assistenter: Fungerade bra på Cardiac Center, men "fel" personal utbildades, nu mycket bättre

Anestesi: Rutiner för lugnande/sedering i samb med intervention och TEE

Avdelning: Rutiner, förberedelser, flöde, mottagande/omhändertagande, åtgärder

Medicinsk teknik: Anton berättar själva

LÄRDOMAR

Lärdomar

- Ja, nej och ok betyder olika i olika kulturer
- Tid är olika
- Nyckeln!
- Beslut ligger på andra nivåer än i Sverige
- Det finns många "politiska" hänsyn att ta – liksom i Sverige
- Viktigt att tänka på alla led som gör att det ska fungera på labbet – d.v.s. logistiken före och efter samt att all utrustning ska fungera

**HUR HAR VI GJORT FÖR ATT
PROJEKTET SKA GÅ FRAMÅT**

Betydelse för framgång

Gör som hemma

Behandla folk med respekt

Ställ krav och lyssna

Godis ffa. choklad till lokal personal (och lokal kaffe till oss)

ETIOPIEN I ÖVRIGT

Medicinsk teknik i Etiopien

- Stora skillnader i kunskapsnivåer – utbildning måste anpassas efter mottagare
- Att utbilda kan vara en utmaning

Vida perspektiv

Prevalens perifer artärsjukdom sub-sahariska Afrika

Oklar men inte obetydlig

Review Clinical Review & Education

Key Points

Question What is the prevalence and management of peripheral arterial disease (PAD) in sub-Saharan Africa?

Findings In this scoping review, prevalence of PAD was highly variable with as few as 3% or as many as 52% of individuals in sub-Saharan Africa having PAD, depending on the geographic region and risk factors of the individuals. Medical management was described in only 2 studies, both of which reported significant undertreatment of PAD.

Meaning The prevalence of PAD in sub-Saharan Africa may be equal to or higher than that in high-income countries. Health systems should consider studies and action regarding risk factor mitigation, targeted screening, and medical management.

JAMA Surgery June 2016

Figure 3: Estimate of the number of cases, and contributing age groups, in eight WHO regions in the year 2010
LMIC=low-income and middle-income countries. HIC=high-income countries.

Fowkes www.thelancet.com Vol 382 October 19, 2013

Table 3 Vascular care item availability at district-level, regional and tertiary hospitals in Ghana

	Availability rating*		
	District	Regional	Tertiary
Imaging			
X-rays	2 (0-3)	2 (0-3)	2 (2-3)
Duplex ultrasonography	0	0	1 (0-1)
CT	-	0	1 (0-3)
Angiography	-	0	0
Surgery			
Basic surgery§	3 (0-3)	3 (0-3)	3
Major general surgery¶	1 (0-3)	3 (0-3)	3
Vascular repair or anastomosis	0 (0-2)	0 (0-2)	2 (0-2)
Vascular shunt or graft	0	0	0
Skin grafting	0 (0-3)	0 (0-2)	2 (1-3)
Rehabilitation			
Prosthetics for amputees	0	0	0 (0-1)

40 sjukhus i Ghana 2015

Gyedu Br J Surg 2016

Table 4 Factors contributing to vascular care item non-availability in Ghana

	Factor contributing to non-availability (%)					
	Equipment never present	Equipment broken	Personnel shortage	Lack of training	Lack of supplies	User fees necessary
Duplex ultrasonography	3	5		92		
CT	95		3			2
Angiography	95	5				
Surgery						
Basic general surgery*	3		5	28		
Major general surgery†	8		5	48	3	
Vascular repair or anastomosis	32			68		
Vascular graft	100					
Skin grafting	60	13		24		3
Prosthetics for amputees	90					10

40 sjukhus i Ghana 2015

Gyedu Br J Surg 2016

Etiopien 2011

- 82,8 milj invånare
- Medellivslängd år 53 män/56 kvinnor
- Mödradödlighet 0,47%
- 116 offentliga sjukhus
- Medelavstånd till sjukhus 144 km
- Medeltal 1-2 op-salar/sjukhus

Kärlkirurgiska villkor för Etiopien

- 1 allmänkirurg med kärlinriktning/Tikur Anbessa Specialized Hospital (TASH) Addis Abeba
- Ingen tillgång syntetiska graft
- Mycket begränsad tillgång 5-0/6-0 monofilament suturer
- Minimal eller ingen tillgång till enkel specialutrustning, -instrument som t.ex vessel-loop, Fogarty eller bulldoggar
- Högst 5 sjukhus med teoretisk möjlighet till CT-angio
- Fåtal sjukhus med Duplex doppler
- Minimal kunskap om perifer kärlrekonstruktion post trauma/arterioskleros utanför TASH, Addis Abeba

Verksamheten vid TASH

- 3-4 kärlikirurgiska ingrepp/vecka varav 1-2 efter trauma
- i princip bara perifera ingrepp och rekonstruktion med ven-graft
- åtminstone 2 residents under utbildning
- ett program för kärlikirurgisk träning med två spår under utveckling
- viss forskningsaktivitet av deskriptivt slag

Syfte

Kompetensbyggnad i Etiopien

- inriktning på öppen perifer kärlikirurgi utanför TASH
- kompetenscentrum på TASH med öppen mer avancerad kirurgi som aorta/karotis
- efterhand kunskapsöverföring till andra universitetssjukhus och större landsortssjukhus avseende perifera rekonstruktioner vid arterioskleros/trauma

Kompetensbyggnad för Sverige (yngre kärlikirurger)

- tillgång till öppen kärlikirurgi
- exponering för kärltrauma
- konfrontation med ovanliga tillstånd/kreativitetsbefrämjande
- arbete under knappare betingelser än vanligt/kreativitetsbefrämjande

Mest angelägna behov vid TASH

Undervisning och handledning

- kirurger
- operationssköterska

Instrument och förbrukningsmaterial

- grafter/suturer/katetrar

Anestesiologer

Omfattning 2017

4 veckolånga besök i Addis Abeba från Sverige

- samordning med hjärtprojektet delvis med närvaro anestesilog
- 3 seniora och 2 juniora kärlkirurger har besökt/besöker TASH
- 1 anestesilog

1 två-veckors besök i Jönköping/Kalmar/Linköping från Etiopien

- 1 senior kirurg med kärlprofil och två residents/ST

Fortsättning 2018

Skapa tydlig struktur i utbytet

- konsolidera ett team inkluderande operationssjuksköterska
- skapa en detaljerad utbildnings/handledningsplan bilateralt
- identifiera parametrar att registrera för att möjliggöra senare utvärdering
- definiera områden för enklare studier
- helst en längre vistelse i Addis Abeba resp. i Sydöstra för några teammedlemmar

Fig. 1 SaLTS' eight strategic pillars and implementation partners

Min bakgrund

Socionom
Kurator
Lärare på KMC

International
Association of
Universities

NOHA Network on Humanitarian Action
Joint Master Degree in International Humanitarian Action
2-årigt Erasmus Mundus masterprogram

Studiens bakgrund

Kakuma

Utdragen flyktingkris

“A situation where 25,000 or more refugees of the same nationality have been in exile for five years or longer in a given asylum country” –

UNHCR 2016

Lutheran World Federation (LWF)

På plats sedan 1992

322 nationellt anställda i Kakuma

1 897 "incentive workers"

What hazards and supportive factors do national staff at Lutheran World Federation's (LWF) program in Kakuma perceive in their daily work?

Sector

Child protection: 3 participants
Peace and security: 3 participants
Education: 3 participants
Community service & Livelihood: 5 participants

Total years of employment at LWF

2 – 5 years: 6 participants
6 – 9 years: 5 participants
10 – 17 years: 3 participants

Grade

Grade 1 – 3: 8 participants
Grade 4: 6 participants

Sex

Male: 7 participants
Female: 7 participants

Place of origin

Turcana county: 8 participants
Down-country: 6 participants

Focus of work

Refugee community: 12 participants
Host community: 2 participants

Healthy Organisations

Four areas of influence. Burton, 2014, 83

The Physical Work Environment

Hazards

- Environmental stress
- Remoteness
- Scarce resources: housing, food, water
- Worn out offices, worn premises, and lack of space

Support factors

- Provide AC, water
- Housing
- Wi-Fi
- Flexible leave and R&R

The Psychosocial Work Environment

Hazards

- High workload
- Dissatisfaction with salary
- Contracts/Contracts
- Organizational stress
- Feeling undervalued
- Unable to contribute to decisions
- Unclarity of tasks
- Quality of supervision
- Job insecurity
- Interpersonal factors

Support factors

- Clear assignments
- Freedom to work within given mandate
- Participation in organizational life
- Promotion
- Collaboration
- Appreciation
- Supervision and support mechanism
- "Saving credit society"

Personal Health resources in the workplace

Hazards

- Mental stress connected to secondary trauma
- Lack of sufficient institutional psychosocial support

Support factors

- Counselling
- Health insurance: employee and family
- 5 module training (provided by Church of Sweden)

Enterprise Community Involvement

Hazards

- Refugee Community
- Host Community
- Humanitarian Community

Support factors

- Refugee community
- Host community

Ansträngning och belöningsmodellen: Effort and Reward Imbalance (ERI)

ERI Model, Siegrist, 1999, 40

Ansträngning och belöningsmodellen: Effort and Reward Imbalance (ERI)

Slutsatser 1/2

- Den psykosociala arbetsmiljön avviker skarpast mot andra forskningsresultat
- Deltagande klimat → motiverad personal, ökad motståndskraft mot hög arbetsbelastning
- Personalstödet anpassat till lokala förutsättningar.
- Kan inte prata om "nationella arbetare" som en enhetlig grupp.
- Påverkan av utdragenheten – tidsaspekten

PNUT

Pediatrik neurourologi och dysfunktionell tarm på Balkan

Sven Mattsson & Gunilla Glad Mattsson

Hur började det?

Barnneurologisk kompetens efterfrågades!

Sämre resultat än förväntat av kirurgisk
behandling!

Team
Sven Mattsson
Gunilla Glad Mattsson
Peder Drott
Anders Spångberg

Kosovo och Bosnien Herzegovina

- Först handlade det att utreda barn med recidiverande UVI och VUR inför kirurgi (Deflux®)
- Sedan att implementera åtgärder för barn inte aktuella för operation
- Senare har indikationerna utvidgats att gälla alla barn med blås och tarmstörningar

Den näst vanligaste orsaken till besök på barnmottagning/sjukhus

Kosovo: Antal barn mellan 0 – 16 år ca 492480

Antal barn med:

- Idiopatisk blåsstörning och/eller inkontinens

	5 år	7 år	10 år	Tonåring	Vuxen
Dag inkontinens	10-15 %	5-10 %	3-8 %	2-5 %	1-3 %
Enures (sängvätning)	10-15 %	5-10 %	3-7 %	1-4 %	0,5-2 %

Nevéus T & Sillén U, Acta Physiologica, 2012

- Neurogen blåsstörning

Största gruppen är barn med Spina Bifida

2013 föddes i Pristina 22 barn med SB, vilket innebär att >300 barn, 0 – 16 år, med SB finns i Kosovo

Tillkommer andra neurogena tillstånd och traumatiska skador

Aktiviteter

- Kosovo/Pristina 2012 – 2017
(2 veckolånga besök/år)
 - Bosnien Herzegovina/Sarajevo 2012 – 2017
(2 veckolånga besök/år)
- Under 2012 – 2017 även studiebesök/kurser
- 3 besök i Linköping från Pristina
 - 2 besök i Linköping från Sarajevo

Kosovo Effekt/"önske" mål

- to develop an Urodynamic unit
- to increase resources regarding knowledge, medical equipment including toys for the children
- to protect patient integrity – an attitude change
- to stimulate team work
- to establish the need for monitoring and evaluation
- to establish the importance of hygiene for better healthcare and economy
- to increase the awareness regarding evidence based knowledge

Team Pristina

Kurs i Sverige 2017

	27/2 Monday Linköping IMP	28/2 Tuesday Linköping	1/3 Wednesday Linköping	2/3 Thursday Göteborg	3/3 Friday Linköping IMP
	11.00 Welcome information IMP	09.00 Cystometry Electrical stimulation Theoretical and practical demonstration and training	09.00-15.00 Doctors and nurses from paediatric surgery auscultate at our Childrens' hospital dept.	10.00 – 15.00 A study visit from paediatric surgery at Bräcke, Sahlgrenska. Gbg and their urodynamic unit	Follow up of Patients safety Christer Andersson Föreläsning kring teamarbete Peter Berggren
	Christer Anderson, presentation on patients safety	13.00 - 14.30 Visit at the neonatal department 14.30 Assessment of bowel function	09.00-15.00 Doctor and nurses from urology dept. auscultate at the Urology dept. in Linköping	10.00-15.00 A study visit from urology dept at Sahlgrenska, Gbg urodynamic unit for adults	Discussions Take home message!

Insatser

Förutom mötet med barnen dvs. den kliniska verkligheten, föreläsningar, grupparbete, hemarbete och examinationer

Gåvor.....konsekvenser....

Utbildning för sjuksköterskor i uroterapi

Praktisk urodynamik

Från ingenting till urodynamiskt skicklig urolog och sjuksköterskor som gör cystometrier

Hands on betonas.....

Sarajevo Effekt/"önske" mål

- to develop an Urodynamic unit
- to increase the awareness regarding evidence based knowledge and to use methods in an effective way
- to protect patient integrity – an attitude change
- to raise the value (patient satisfaction, efficiency and economy) of preparation of both patients and planned measures/surgery
- to stimulate team work
- to increase resources regarding medical equipment including toys for the children

Team Sarajevo

Ultraljud, cystometri, uroterapi Allt på en gång...i samma rum

Besök från Sarajevo PNUT v 46

Vi vill förmedla – back to basic

- Börja med det basala – titta på patienten - lyssna
- Bestäm fortsatt utredning utifrån fynd/symtom
- Förbättra indikationerna och kvaliteten på undersökningsmetoderna (genomförande, tolkning etc.)
Om dålig kvalitet - avstå hellre! Risk för feldiagnostik!
- Ökat samarbete kring patienten mellan olika discipliner
- Se möjligheterna inte bara problemen

Vad har varit svårt.....

- Att inte kunna hjälpa alla.....
- Att kommunicera med föräldrar och barn
- Att de resurser som finns att tillgå inte utnyttjas optimalt
- Att inte veta hur det går för patienterna
- Att flera patienter vistas och utreds i samma rum och samtidigt
- Bemötande/Integritets/hygienproblemen
- Att hantera att vissa patienter får företräde utan medicinska skäl

Sammanfattning

Ett steg framåt och ett halvt steg bakåt.....

- Basala kunskaper har förbättrats, ännu inte självgående framför allt inte de mer komplicerade utredningarna/bedömningarna.
- Men kunskaperna varierar stort
- Teori till tillämpning.....försvåras pga kulturella skillnader, lokalmässiga och organisatoriska problem och resursbrist
- Det behövs mer träning för att klara de svårare fallen och för att öka förståelsen varför och när vi gör det vi gör
- Behoven synes oändliga.....

Förutom många nya vänner – vad har **vi** lärt oss.....

- Fått bekräftat värdet av klinisk undersökning och bedömning "titta på patienten"
- Att anpassa vårt sätt att arbeta till rådande omständigheter
- Följderna av fördröjd eller utebliven vård
- Mött patienter med ovanliga diagnoser och syndrom - kunskapsutveckling
- Att teamwork verkligen är en bra arbetsform
- Att våra insatser upplevs stora av individer men är mycket små om man ser till behovet

**Många
bäckar
små...**

**Fortsättning
följer.....?**

□ **1997-2000 Bosnien (Sarajevo)**

□ **2000- Kosovo, Prishtina**

Swedish Medical Team

The slide features a dark blue background with a light blue world map. A photograph of a man with glasses, wearing a light-colored suit jacket over a dark shirt, is positioned in the upper right corner. The text is in red and white, with a small white square bullet point for each item.

**International Medical Program
Prishtina**

Lennart Krysander
Magnus Berggren
Björn Viklund
Hans Nettelblad
Angelica Hagelberg
Erkki Tarpila

Dept. of Hand and Plastic Surgery
University Hospital, Linköping

The slide features a dark blue background with a light blue world map. The text is in red and yellow. The program title is in red, while the names of the team members and the department information are in yellow.

Uppdrag

- Kontrollera fall som rekommenderats för medicinsk evakuering (2009)
- Konsultationer
- Operationer
- **Målområden**

Swedish Medical Team

Kombinerade insatser

- Anestesi
- Kärlkirurgi
- Barnkirurgi och urodynamik
- Ryggkirurgi
- Patologi
- Medicinteknik

Swedish Medical Team

Production in Kosovo

	consultation	operation
Plastic surgery 2000-2015	810	176
Hand surgery 2005-2015	258	67

Försvårande faktorer

- Kultur-hierarki-eget ansvar
- Ekonomi – korruption
- Politik
- Oförmåga till samarbete

Going on projects

- Burn care unit
- Microsurgery

Swedish Medical Team

A close-up photograph of a hand surgery. A person's hand is being held by another person's hands. The hand being held has a small red mark on the palm. The background is a red cloth.

Swedish Medical Team

Bad surgical skill

Adjustement

Utvidgat uppdrag

- Litteratur
 - Instrument
 - Apparatur
 - Utbildning
- på plats**
i sverige
utomlands
kongress

Swedish Medical Team

Education program

- Teams from Kosovo visiting different departments at Linköping University Hospital
- Three plastic surgeons participating in microsurgical course in London and a training course at Linköping University Hospital
- Two occupational therapists auscultating our dept of physiotherapy
- Donation of complete library in plastic- and hand surgery
- Participation in 3 international symposiums in Prishtina (Hypospadias, Plastic reconstructive surgery and Burn care)

Benefit of the Program

- **Continuity – improvements step by step**
- **Evaluation of the needs by the teams and fast track decisions**
- **Better understanding of local culture**
- **Cost effective**
 - One medical evacuation costs about 200 000 t.kr
 - Minimal risk for corruption
- **Stronger support by local staff and management**

Granade injury

Melanoma recidive

Swedish Medical Team

Local flap reconstruction

Hemangioma

Temporal bonedefect

Spinocellular cancer

Spinocellular cancer

Swedish Medical Team

Malformations

Tack

Prehospital akutsjukvård i Kosovo

Henrik Carlsson

- Narkosjuksköterska
- Ambulanssjukvården i Östergötland
- Lärare i Katastrofmedicin

UNDP.org

Henrik Carlsson

- Narkossjuksköterska
- Ambulanssjukvården i Östergötland
- Lärare i Katastrofmedicin

The list of countries shows only countries with the available HDI values. For a country without the HDI value it is possible to obtain the country profile by pointing to the country on the map and clicking.

UNDP.org

Lampi M, *Triage - Management of the trauma patient*, Thesis, 2017

Table 2. Estimates of the Rate of Death per 100,000 Persons Associated with Cause-Specific Injuries, According to Income Level and Region, in 2008.*

Cause of Death	High-Income Countries	Low-Income and Middle-Income Countries					
		Africa	The Americas	Eastern Mediterranean Region	Europe	Southeast Asia	Western Pacific Region
<i>rate per 100,000 persons</i>							
Unintentional injuries							
Road-traffic injuries	10.3	20.9	17.6	21.6	17.2	17.6	21.2
Falls	7.8	2.4	3.7	4.1	5.7	12.0	8.2
Drowning	1.8	5.2	2.8	3.9	5.5	5.5	5.7
Fires	0.9	4.9	0.7	5.2	4.2	4.8	0.9
Poisoning	4.1	4.9	0.7	2.8	18.1	1.8	2.9
Other	10.9	16.9	11.8	13.6	30.6	22.8	14.4
Intentional injuries							
Self-harm	13.4	6.3	5.8	5.5	16.9	15.6	11.4
Interpersonal violence	2.7	20.1	24.1	3.9	9.9	5.8	2.9
War and conflict	0.1	3.6	1.2	17.7	1.2	2.3	0.2

Data från WHO

Table 1. Leading causes of deaths and disability-adjusted life-years (DALYs) in middle-income and low-income countries

Causes of deaths ^a	% of total deaths	Causes of DALYs	% of total DALYs
1. Ischaemic heart disease	11.5	1. Lower respiratory infections	6.8
2. Cerebrovascular disease	8.9	2. Perinatal conditions	6.7
3. Lower respiratory infections	7.3	3. HIV/AIDS	6.6
4. HIV/AIDS	6.1	4. Meningitis	4.6
5. Perinatal conditions	5.1	5. Diarrhoeal diseases	4.6
6. Chronic obstructive pulmonary disease	4.7	6. Unipolar depressive disorders	4.0
7. Diarrhoeal diseases	4.4	7. Ischaemic heart disease	3.5
8. Tuberculosis	3.4	8. Malaria	3.0
9. Road traffic accidents	2.4	9. Cerebrovascular disease	2.9
10. Malaria	2.3	10. Road traffic accidents	2.8
11. Hypertensive heart disease	1.7	11. Tuberculosis	2.6
12. Measles	1.6	12. Congenital anomalies	2.3
13. Trachea, bronchus, lung cancers	1.6	13. Chronic obstructive pulmonary disease	2.3
14. Self-inflicted injuries	1.5	14. Measles	2.0
15. Cirrhosis of the liver	1.4	15. Cirrhosis of the liver	2.0

^a The causes of death for which evidence for saving lives with early intervention is available are shown with dark green background.

Razzak, J.A, & Kellermann, A.L., 2002. Emergency medical care in developing countries: is it worthwhile? *Bulletin of the World Health Organization*, 80(11), pp.900-995

Syfte:

Prehospital trauma care systems

World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Tel +41-22-791-2681
Fax +41-22-791-4332

www.who.int/violence_injury_prevention
injury_prevention@who.int

ISBN 92 4 159294 X

World Health
Organization

Prezi

Organisation

- Ingen standardisering
- Kommunal
- Primärvård
- Tre individer i teamet
- Läkare - GP:s
- 15 för 3...

Tre delprojekt

- Alarmering och dirigeringsprojekt
- Utbytesprojekt
- Riktlinjer och utbildningsprojekt

Strukturell problematik

Alarmering och dirigering

FARATUS MAP

Cell id: 208512043235294

Cause of call: Remain hit by car

Category:

Position (lat/long): 42.84745279330959 / 21.1580109168239

Location description: Roundabout, B. De Meuse and Felen. I. radax

Patient name: Unknown

Age group: 0 to 4 yrs | 4 to 18 yrs | 18 to 20 yrs | 20 to 48 yrs | 48 to 85 yrs | 85+ yrs

Additional info: Police at site

Priority: Prior 1 Prior 2 Prior 3

Designated ambulance: 9110
Amb01
Amb02
Amb03
Amb04

Start

General | Map | TABS | DISPATCH

Preferences Error report About... Home Pan Zoom in Zoom out Auto zoom Select Deselect Overview map Saved positions [input] Alarm Units Notes Create

Map navigation controls: Home, Pan, Zoom in, Zoom out, Auto zoom, Select, Deselect, Overview map, Saved positions [input], Alarm, Units, Notes, Create

Call Id: 20151104132525294
 Created: 2015-11-04 13:25:25
 Designated units: Amb01
 Alarm central: 1
 Cause of call: Person hit by car
 Category: Accident/Trauma – Traffic Accident
 Location description: Roundabout. B Dëshmoreve and Fehmi Lladrovci
 Patient name: Unknown
 Age group: 20 to 60 yrs
 Additional info: Police at site.
 Prio: 1
 Ambulance:

Zoom level: 2958,733367 m WGS 84 (Long, Lat): 21.14292, 42.64545

© OpenStreetMap contributors

Current History

Call id: 20151104132525294

Cause of call: Person hit by car

Category:

Position (Lat/Long): 42.6474527830089 / 21.1580109268239

Location description: Roundabout. B Deshmovere and Fehmi Liradovci

Patient name: Unknown

Age group: 0 to 1 yrs 1 to 10 yrs 10 to 20 yrs 20 to 60 yrs 60 to 80 yrs 80+ yrs

Additional info: Police at site.

Priority: Prio 1 Prio 2 Prio 3

Designated ambulance: 9110
 Amb01
 Amb02
 Amb03
 Amb04

ABORT UPDATE

14:02:20

L M G

Väntar på GPS

ACCEPT ASS	AT SCENE	PAT IN AMB	UNLOAD PAT	DRIVING HOME	READY/PARKING	
		PRIG			DESTINATION	
SAAB	*STATUS*	NAVIGATION	MORE	SOUND OFF	NIGHT MODE	ASSIGNMENT

Prezi

Call id: 20151104132525294

PARATUS MA

Start

Preferences Error repo

General

Histogram

Mean = 4.87
Std. Dev. = 12.067
N = 307

Utbytesprojekt

Utbildning och Riktlinjer

Riktlinjer

- Pågående
- Svenska behandlingsriktlinjer som bas
- Utforma anpassade

"Train the trainer"

HLR

Trauma

Riktlinjer

- Pågående
- Svenska behandlingsriktlinjer som bas
- Utforma anpassade

Lessons learnt

- Närvaro (biståndsfatigue)
- Kontinuitet
- Nycklar
- Ekonomi som förevändning
- Ansvarsöverföring
- Samtal vs verklighet
- Realistisk målbild
- Mindre utrustningsfokus
- Förvaltning
- Nomenklatur BLS/CPR mm
- Engagemangsstyrning
- Swedish fika
- Basics
- mm

Tack

Ung befolkning

	1960	2015
Kenya	8 milj	45
Sverige	7,5	10

3

45 milj – 43 stammar

4

Moi University och Linköpings Universitet

7

Varför?

- Studentcentrerad utbildning
- Samhällsorienterad (COBES)
- PBL
- Integration av studenter/discipliner
- Interprofessionell utbildning
- Utvärdering/ examination
- Annat stöd (bibliotek etc)

8

Utvärderingar

“External and internal evaluations of the collaboration have been done showing great success in meeting its objectives”

Per Bjurulf, Per Alsén, Peter Strålfors, Mabel Nangami, 1997

Recommendations to SIDA to continue the collaboration

Hans Rosling et al, 1998

9

Eldoret

10

Landstingsstyrelsen aug 2013

Stödja IMP

“samordna, planera och finansiera medicinska team till Balkan och övriga Östeuropa, Afrikas horn...”

“beakta LiÖs medarbetares kompetensutveckling”

Letter of Intent (sep 2013)

Moi U/MTRH och LiÖ

Multiprofessionella team

Mödra- och barnsjukvård

Ortopedi

Traumavård

13

Andra tänkbara områden

Infektion

Idrottsmedicin

Hjärt- lungsjukdomar

Neurokirurgi

ÖNH

Ögon

Medicin teknik

Rehabilitering

Patientsäkerhet

14

Vad har vi lärt oss?

Svenska studenter

Förstår hur mycket man kan göra med begränsade resurser, genom att använda sina "sinnen"

Kenyanska studenter

Uppskattade användandet av hög teknologi och IT vid handläggningen av patienterna

Den unika erfarenheten av studentavdelningen med dess interprofessionella lärande

15

Varför *team*?

Ser mer och olika saker

Modell för samverkan

Lättare implementera på hemmaplan

16

Hedersdoktor - 2012

17

Vad har hänt under 4 år?

- Fysioterapi
- Ortopedi
- Barn-och mödravård
- Patientsäkerhet
- Donation av medicinsk utrustning

18

Fysioterapi

(IMP sponsring sedan 2013/UWC)

2 PhD examiners 2017-2018

5 Masters 2014-17

Utrustning

19

Ortopedi

Utbyte av ortopediska team

Eldoret Orthopedic Symposium (2012-)

Studiebesök

Doktorand LiU

20

Barn-och Mödrasjukvård

7 besök av BKC team om 1-2 v

2-3 besök från MTRH

21

Donationer

200 sjukhussängar från RÖ

Rtg-genomlysningsapparat

Utrustning av träningsal för sjukgymnaststud.

22

Patientsäkerhet

Utbildat ca 200 läkare, ssk, clinical/medical officers inkl. sjukhusledning i patientsäkerhet

Sjukhusledningen har uttalat tydligt stöd

Patient Safety Committee (18 medlemmar)
Nätverk av "champions" på alla enheter

RCA görs vid allvarlig händelse och åtgärder implementeras

Dödsorsaker

1	HIV/AIDS	87,798 (12)	27.64
2	Influenza & Pneumonia	28,134	8.86
3	Diarrhoeal diseases	27,614	8.69
4	Stroke	15,399	4.85
5	Coronary Heart Disease	13,488	4.25
6	Birth Trauma	12,222	3.85
7	Low Birth Weight	12,085	3.80
8	Tuberculosis	9,723	3.06
9	Maternal Conditions	7,962	2.51
10	Road Traffic Accidents	7,801	2.46
11	Violence	7,733	2.43
12	Other Injuries	7,137	2.25
15	Malaria	4,838	1.52
26	Malnutrition	2,022	0.64
31	Measles	1,580	0.50
33	Fires	1,512	0.4
34	Breast Cancer	1,491	0.47

Dödsfall i trafiken

Kenya (42 milj)	7.800
Sverige (9 milj)	300

29

Matatu

30

Borda-borda

Westgate

Barnadödlighet (neonatal)

Kenya	27 / 1.000
Sverige	2

33

Malaria

34

37

Vad har vi lärt oss?

"In the process of learning about "the other" you discover and reflect on your own processes and behaviour (like looking into a mirror)

This creates a "win-win" situation for all stakeholders"

Åke Wasteson, Professor, Dekanus

38

Till Kenya imorgon...

Nytt projekt 2018

Ev. *nationell* utbildning –

Patientsäkerhet för ledare i hälso- och sjukvård

i samverkan med MTRH, MU, JKUAT, MoH

och **IMP**

41

Eldoret Club

42

Patientsäkerhet i Kenya Ett svar på ett uttryckt önskemål!

Jon Ahlberg och Christer Andersson

2017

Tre utbildningsresor

1. 3-12 mars 2016
2. 22 oktober – 5 november 2016
3. 7-16 mars 2017

8.30-10.30	Patient safety in Africa Facing the Facts film (20 min) Presentation about facts	Christer Jon
10.30-11.00	Tea break	
11.00-	The Journey film part 1 (13 min) Discussion	Christer & Jon
-12.00	The Journey film part (7min) Checklist study	Christer
12.00-1300	Changing the culture film 20 min Presentation "changing the culture"	Jon
1pm-2pm	Lunch	
2pm-3.30pm	Root cause analysis Local presentations	James Nellie
3.30pm	Way forward (MTRH) Tea break	All participants

Patient safety in Africa

 "Patient Safety"

**To protect the patient
against *preventable* adverse events**

 Landstinget
i Östergötland

Patient Safety

in Africa and the Middle East

© Östergötland

Conclusion

Patient safety,
is of major concern in developing countries.

"Basic clinical diagnosis and treatment need attention, aided by clinical policies and protocols standardised on best practice and supervised in their implementation."

Landstinget
i Östergötland

Facing the Facts

Film och presentation

*More recent estimates
tend to conform*

- United Kingdom: 11%
- New Zealand: 10%
- Denmark: 9%
- Australia: 11%
- Canada: 8% overall, 11% in teaching hospitals
- Sweden 2013: 15% overall

*Around one in ten hospitalised patients
suffer an adverse event (iatrogenic injury)*

Error problem

Keep informed about outcomes

- What you measure you manage
- What you don't measure you don't manage

The Journey

Filmen "Resan", som illustrerar
användning av Safe Surgery Checklist
Checklista för Säker Kirurgi

Changing the culture

Film och presentation

The trouble with culture . . .

Is that it has about
as much definitional
precision as a cloud

Safety culture

A system model of accident causation

Some holes due
to active failures

Hazards

Losses

Other holes due to
latent conditions

Successive layers of defences, barriers, & safeguards

System defences

Root cause analysis

Presentation av
James Leboo och Nellie

Mycket filmmaterial

- November 2016 genomfördes filmade intervjuer med framstående medarbetare vid MTRH, Eldoret och Masinde Muliro University of Science and Technology (MMUST), Kakamega, Kenya
- December –Februari utskrift, redigering och klippning av filmerna
- Mars 2017 premiärvisning på MTRH, Eldoret

Många att tacka

- Huvudsponsor: IMP, Region Östergötland
- Sponsor: Helseplan
- Produktionsbolag: TVC, London med Julian Dinsell
- Svensk version på www.lof.se